

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

- Социализации детей с ограниченными возможностями: особенности и принципы. /Монография. особенности организации досуга детям с ограниченными возможностями. – Ташкент: Университет. – С.55-63. Latipova N.M., Abdukhalilov A.A., Alekseeva V.S. Idleness: problem or position survival: problems and factors of overcoming the dependent position. - Egypt/Egyptology, 2020. file:///C:/Users/user/Downloads/1086-Article%20Text-2140-1-10-20201201 .pdf.; Абдухалилов А.А. Вопросы совершенствования социальной защиты людей с инвалидностью в процессе государственного управления в материалах Международной конференции социальной защиты детей в Узбекистане. Отечественный и зарубежный опыт. 2018.; Чичерина Я.Е. Изучение условий и факторов внедрения инклюзивного образования в Республике Узбекистан. Пособие. Ташкент. 2008. – С.49.; Алексеева В.С. Основные направления социокультурной адаптации детей с инвалидностью. Даврий тўплам. – Тошкент. 2017.; Каюмов К. Ногиронлиги бор болаларни ижтимоий интеграциясида мослашув марказларнинг фаолияти. Фалсафа ва ҳуқуқ журнали. – Тошкент. 2020. №1. – Б.117-118.; Камиллов Ф. Ногиронлиги бўлган болаларни ижтимоий ҳимоялаш тизимини такомиллаштириш истикболлари// Фалсафа ва ҳуқуқ журнали. Тошкент – 2021. 2-сон – Б. 30-33.; Камиллов Ф. Социологияда “ижтимоий мослашув” тушунчаси ва унинг илмий-назарий ўрганилиши// Ижтимоий тадқиқотлар журнали. Тошкент – 2021. 1-Махсус сон – Б. 72-79. ISSN 2181-9556. DOI Journal 10.26739/2181-9556. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2021-SI-1-8> Сайт: www.tadqiqot.uz.; Камиллов Ф.О. Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган болаларни ҳимоя қилишнинг ижтимоий-ҳуқуқий кафолатлари// Ижтимоий тадқиқотлар журнали. Тошкент – 2020. 1-сон 3-жилд – Б. 59-66.; Узакова З.Ф. Особенности социализации и трудовой интеграции молодежи с ограниченными возможностями.: Дис.с.ф.д (Phd). – Тошкент, 2019. Узакова З.Ф. Опыт Республики Узбекистан в переходе на инклюзивное образование // Инклюзия в образовании. – Ташкент. 2019. - Т. 4. - № 2 (14). – С. 1524.
9. Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion // <http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews>. Дата обращения 1.03.2023).
 10. Employment, Social Affairs, and Equal Opportunities: Social Protection and Social Inclusion // http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/the_process_en.htm. (Дата обращения 1.03.2023).
 11. Раузе М., Лапхам К. Долгий путь навстречу инклюзии // Журнал исследований социальной политики. 2013. Т. 11. № 4. – С. 439-456.
 12. См.: Алешина М., Ярская В. Содержание понятия инклюзии в контексте code switching / Образование для всех: политика и практика инклюзии: Сб. науч. тр. – Саратов: Научная книга, ЦСПГИ, 2008. – 342 с.
 13. Новый закон «Об образовании» и инклюзия: как должно быть. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/08/education-law/>.
 14. Wansing G. Was bedeutet Inklusion. // Der Bürger im Staat. Inklusion. Landeszentrale für politische Bildung. Baden-Württemberg. № 1. 2016. S. 93-100.
 15. Wansing G. Teilhabe an der Gesellschaft. Menschen mit Behinderung zwischen Inklusion und Exklusion. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Unveränderter Nachdruck. 2016. – 233 р.
 16. Маслиева С.Н. Интеграция и инклюзия: парадигмальная характеристика // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24). – С. 159-165.
 17. Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. Ратифицирована в РУз 28 мая 2021 года.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975700>

TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR

Axmedova F.M.

S.f.d.(PhD), dotsent
O‘zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston

Annatsiya: Maqolada oliy ta’lim jarayonini islox qilishda yangicha yondashuvlar joriy etilishi, unda jadallashtirilgan texnologiyalar va texnika, usullar va vositalarni o‘quv jarayonida qo‘llashligi, kasbiy kompetensiyalar tarkibini kreativ fikrlash elementi asosida kengaytirish, ta’lim-tarbiya jarayonlarida mavjud an’anaviy o‘qitish metodlari hamda umumiy mahorat yo‘nalishlarini yangilangan integrativlik orqali aks ettirish va qo‘llashning ahamiyati kabi dolzarb masalalarga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ta’lim, tarbiya, kompetensiya, bilim, mutaxassis, texnika, texnologiya, usul.

PRIORITIES IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION

Akhmedova F.M.
S.f.d (PhD), associate professor
National University of Uzbekistan,
Tashkent , Uzbekistan

Abstract: The article introduces new approaches to the reform of the higher education process, in which accelerated technologies and techniques, methods and use of tools in the educational process, professional composition of competencies expansion, education based on the element of creative thinking Traditional teaching methods available in the fields and general skill reflecting directions through renewed integrativeness and focused on topical issues such as the importance of application .

Key words: Education , upbringing , competence, knowledge, expert, technique, technology, method

Ajdodlarning tajribasi, bilimi va tafakkuri, ular tomonidan yaratilgan moddiy va ma’naviy qadriyatlar jamiyatimiz taraqqiyoti uchun ishonchli va mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Bilim olish, donolik, ta’lim va tarbiya masalasi qadimdan o‘rganilgan. Jumladan, Zardushtiylik ta’limotining muqaddas kitobi “Avesto” tadagi hikmatlarda yozilishicha “aqli bo‘lib yaxshilikni bilmasa, buni oqil, deb bo‘lmaydi, qobiliyati bo‘lib aqli bo‘lmasa, buni qobiliyat, deb bo‘lmaydi” [1; 144], “O‘g‘il bolalarga nisbatan qiz bolalar ilm-u donish o‘rganishga jiddiyroq kirishsinlar. Zeroki ular ota-ona xonadonida bo‘lgan vaqtlarida ota ro‘zg‘orini tartibga solib, ziynat berib borsalar, jufti haloli manziliga borgach, kelajak nasl tarbiyasi va ta’limi bilan mashg‘ul bo‘lmoqlari lozim bo‘ladi”, [1] deb ta’kidlangan.

Sharq falsafiy tafakkur tarixida komil inson va barkamol avlod masalalari, kasbiy bilim va ko‘nikmalar masalasiga alohida e’tibor qaratilgan. Imom Buxoriy (810-870) aytganlar: “Bolaning xatti-harakati ota-onaga va o‘qituvchiga bog‘liq”. Buyuk qomusiy olim Abu Nasr Forobiy (873-950): “Inson shaxsiy fazilatlar bilan kamol topadi, mukammal bo‘lgan esa baxtlidir”. Abu Rayhon Beruniy (973-1048) yosh avlodni tarbiyalash muammosini tahlil qilib, “ma’naviy ta’lim bermaslik xavfli”ligini eslatib o‘tadi. Ibn Sino (980-1037) “tarbiyasida asosida xavf va xatarlarni yengib o‘tishning ishonchli”ligini ta’kidlaydi. Yusuf Xos Hojib (1019-1088) “mukammallikning ikki yo‘li bor — ilmni o‘rganish va misollarda o‘rganish” deb ta’kidlaydi. Shuningdek, Abulqosim Zamaxshariy (1074-1144), Ahmad Yassaviy (1103-1166), Alisher Navoiy (1441-1501), Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) singari mutafakkirlarning asarlari yosh avlodni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda muhim manbalardir [2; 56].

Dunyoning barcha oliy o‘quv yurtlarida bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash sifatiga yangi talablar qo‘yilmoqda. O‘quv jarayonining uslublari, yondashuvlar va tizimi tubdan o‘zgarimoqda. Binobarin, kelajakda kadrlar tayyorlash jarayonida talabalarni samarali o‘qitish va raqobatbardosh ta’lim olishni yo‘lga qo‘yish uchun yangi yondoshuvlarni izlash talab etilmoqda. Jahonda oliy ta’lim

jarayonini isloh qilishda yangicha yondashuvlar joriy etilishi, unda jadallashtirilgan texnologiyalar va texnika, usullar va vositalarni o'quv jarayonida qo'llashlikni taklif etmoqda. Bunda kasbiy kompetensiyalar tarkibini kreativ fikrlash elementi asosida kengaytirish, ta'lim-tarbiya jarayonlarida mavjud an'anaviy o'qitish metodlari hamda umumiy mahorat yo'nalishlarini yangilangan integrativlik orqali aks ettirish va qo'llashning ahamiyati dolzarb hisoblanmoqda. Jahonning ilg'or ta'lim muassasalari oliy ta'limda mutaxassislarni tayyorlashda samarali pedagogik texnologiyalar, yondashuvlar bilan boyitish bilan birga, soha bo'yicha bozor talabini e'tiborga olgan holda bo'lg'usi mutaxassislarning yuqori kompetensiyaga ega bo'lish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Farzandlarimiz zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallashi, jismonan va ma'nan yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishi, qobiliyatlarini, iste'dodlarini va intellektual salohiyatlarini yuzaga chiqarish, vatanparvarlik va Vatanga sadoqat tuyg'ularini rivojlantirish uchun ko'p ishlar qilinmoqda.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida malakali kadrlarni tayyorlashda ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish, ishlab chiqarish bilan chuqur integratsiyalashish ta'lim mazmunini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish dolzarb masalalardan sanaladi. Jahon tajribalarini o'rganish va ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir muhim vazifalarni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2020 yil 24 yanvardagi Murojaatnomasida alohida ta'kidladilar. Prezidentimiz 2020-2021 o'quv yilidan boshlab mutlaqo yangi kasb-hunar ta'limi tizimini joriy etish, oliy ma'lumot olish ko'lamini va hajmini kengaytirish, o'zini-o'zi takomillashtirishga qaratilgan yangi ta'lim shakllarini joriy etish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berishimiz shartligini ta'kidladilar [4]. Shu ma'noda ta'lim tizimini har tomonlama modernizatsiya qilish va yuqori malakali kadrlarni tayyorlash samaradorligini oshirish maqsadida bir qancha vazifalar belgilab olindi. Jumladan, o'quv dasturlarni ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalar va fanlarni qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish; kadrlar malakasini xalqaro mehnat bozori talablariga moslashtirish maqsadida milliy malaka tizimi ishlab chiqish; oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarini optimallashtirish; oliy o'quv yurtlariga talabalar qabul qilish davlat grantlarini 2 barobar ko'paytirish[5]; qizlar uchun alohida grantlar ajratish; oliy ta'lim standartlarini xorijiy tajriba asosida takomillashtirish; o'qitiladigan fanlarni qayta ko'rib chiqish; oliy ta'limda o'quv jarayonini kredit-modul tizimiga o'tkazish; ta'limning barcha bosqichlarida xalqaro andozalarga to'liq javob beradigan axborot texnologiyalari joriy etilishi shart kabi vazifalardan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi. PF-60-son "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmonida «Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari» tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan yettita ustuvor yo'nalish belgilab olindi. To'rtinchi ustuvor yo'nalishida "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" deb belgilanib, unda yurtimizdagi maktabgacha, maktab, kasb-hunar, oliy ta'limda qator amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazialar belgilab olindi. Jumladan, 46-maqсад oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan bo'lib, unda:

- Oliy ta'lim muassasalari imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim shakllari, shu jumladan masofaviy ta'lim shakli bo'yicha ham bo'yicha qabul kvotani shakllantirish;
- Ishlab chiqarishdan ajralmagan holda oliy ma'lumot olish imkoniyati yanada kengaytirish, bunda bosqichma-bosqich masofaviy ta'lim shaklida kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish;
- Qabul parametrini shakllantirish va tasdiqlashni soddalashtirish, ushbu jarayonda oliy ta'lim muassasalari vakolatini kengaytirish kabi masalalar yuzasidan hozirda oliy ta'lim muassasalarida keng faoliyat olib borilmoqda.

Shu bilan birgalikda yurtimiz taraqqiyot strategiyasining 47-maqсадida "2026 yilga qadar 10 ta salohiyatli oliy ta'lim muassasasini QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishga maqsadli tayyorlash" masalasi yuzasidan xam keng qamrovli ishlar boshlab yuborilgan. Ta'lim muassasasining xar bir professor-o'qituvchisi zamonaviy mehnat bozori talablariga javob beradigan yuqori malakali

mutaxassislarini tayyorlash, “Oliy ta’lim muassasalarini QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishi uchun maqsadli dasturi”da belgilab qo’yilgan chora tadbirlar asosida xalqaro akademik mobilligi, Xirsh indeksini oshirish kabi qator amaliy ishlarni boshlab yuborganlar.

Hozirgi vaqtda mamlakatda oliy ta’lim doimiy rivojlanmoqda, siyosat, iqtisodiyot va jamiyatdagi o’zgarishlarga javoban, jamiyatning o’zgaruvchan ehtiyojlariga moslashmoqda, chunki dunyo tez sur’atlar bilan o’zgarib bormoqda, o’zgaruvchan munosabat, qiziqishlar, dunyoqarashlar, bo’lajak kadrlar uchun yangi yuqori darajadagi tayyorgarlikni talab qiladigan texnik ehtiyojlar va x.k. Shunday ekan, hozirgi kunda o’qitiladigan fanlar bo’yicha kompetentsiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta’lim standartlari va o’quv dasturlarini takomillashtirish va amaliyotga joriy etish talab etilmoqda. Bu borada yurtimizda ta’limning uzluksizligi, uzviyligi, ustuvorligidan kelib chiqib kommunikativ kompetentsiya; ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyasi; milliy va umummadaniy; fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetentsiyasi; tahlil qilish va baholash kompetentsiyasi; umumiy kasbiy kompetentsiyalarni bo’lg’usi kadrlarda shakllantirish kabi qator masalalar yuzasidan yanada chuqurroq faoliyat olib borilish lozimligi ta’kidlanmoqda.

Adabiyotlar:

1. Eng qadimgi hikmatlar. – Toshkent, ”O‘zbekiston”, 2018. – 144 bet.
2. Доришунос ходимларни тайёрлашда шахсий ва касбий кўникмаларни ривожлантириш самарадорлиги. Science and innovation/ international scientific journal volume 1 issue 8. <https://cyberleninka.ru/article/n/dorishunos-hodimlarni-tayyorlashda-shahsiy-va-kasbiy-ko'nikmalarni-rivozhlantirish-samaradorligi>
3. Ахмедова Ф.М. Подход восточных мыслителей к проблеме формирования личностных и профессиональных качеств у молодого поколения Журнал социальных исследований, 2020 <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
4. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
5. Zaitov E. K., Jusubaliyev A. R. Orphanhood as a complex social phenomenon that is causing controversy in the world of science. – 2023.
6. Ахмедова Ф.М. Тиббиёт социологиясининг фанлараро илмий йўналиш сифатида шаклланишининг хусусиятлари. Журнал социальных исследований, 2022
7. Жиянмуратова Г. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданияти. – Т., 2021. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&auth_user=1&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
8. Ахмедова Ф. Тиббиёт yo’nalishidagi sotsial muammolar. Journal of innovations in scientific 2 (№ 15), 15.
9. Аликариева А.Н. Социальные факторы повышения качества подготовки кадров высшей квалификацсии//Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz\soci) электрон журнали. 4 жилд, 1 сон. – Тошкент, 2021. – Б. 35-47. №1 (2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2021-1>.
12. Аликариев Н.С., Аликариева А.Н. Олий таълим сифати менежменти тизимини ривожлантириш концепцияси//“Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz\soci) электрон журнали. №1. – Тошкент, 2020. – Б. 7-18. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975645>

SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE

Khusan Akramov

Doctor of Philosophy (Phd) in Sociological Sciences, Acting Associate Professor
National University of Uzbekistan

e-mail: akramov_x@nuu.uz

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOiy VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLiy O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAViy ASOSI	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMiy TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV	24
Shohida Sodikova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB VO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOiy HODISA	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOiy-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOiy SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOiy XUSUSIYATLARI	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКISTONDA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКISTONDA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)